

BMC TAILOR-GO (APLIKASI PENJAHIT)

OBE
APILKASI BISNIS
2025

Abstrak

Perkembangan teknologi digital di era industri 4.0 telah mendorong transformasi besar pada sektor UMKM, termasuk bidang jasa penjahitan. Aplikasi Tailor-Go dikembangkan sebagai inovasi digital untuk menghubungkan pelanggan dengan penjahit lokal secara cepat dan efisien melalui sistem daring. Dengan menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC), penelitian ini memetakan sembilan elemen utama model bisnis guna menilai kelayakan usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tailor-Go layak dikembangkan karena berpotensi meningkatkan efisiensi layanan, mendukung digitalisasi UMKM kreatif, serta memperkuat ekosistem ekonomi berbasis teknologi. Konsep pengembangan ini juga merujuk pada teori inovasi produk dan efisiensi industri (Ghani dkk., 2011; 2024) serta strategi digital melalui *Product Lifecycle Management* dan *Business Intelligence*.

Kata kunci: Business Model Canvas, Tailor-Go, Digitalisasi UMKM, Inovasi Produk, Efisiensi Industri

Hafidatul Karimah
2295114009
Teknik Informatika
hafidatulkarimah@mhs.un
hasy.ac.id

BUSINESS MODEL CANVAS				
Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationship	Customer Segments
- UMKM penjahit dan konversi lokal di berbagai daerah	- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi	- Kemudahan pemesanan jasa jahit secara online.	- Layanan pelanggan 24 jam dengan chatbot dan dukungan manual.	- Penjahit individu dan UMKM konversi lokal.
- Penyedia kain dan bahan tekstil	- Perekrutan dan pelatihan mitra penjahit.	- Transparansi harga dan waktu pengerjaan.	- Sistem ulasan dan feedback langsung setelah transaksi.	- Pelanggan umum
- Perusahaan logistik (GrapExpress, JNT, GoJee).	- Promosi digital melalui kampanye media sosial.	- Fitur pelacakan progres pengerjaan.	- Program loyalitas dan diskon pelanggan setia.	- Mahasiswa pekerja dan desainer muda.
- Lembaga pelatihan keterampilan	- Pengelolaan data transaksi dan keamanan sistem.	- Sistem rating dan ulasan.	- Notifikasi otomatis untuk status pesanan, pengiriman atau promosi baru.	- Komunitas fashion lokal dan butik kecil.
- Perguruan tinggi dan lembaga riset industri	- Evaluasi Performa mitra menggunakan analitik berbasis data.	- Integrasi layanan antar tempat.		Channels
		Key Resources		- Aplikasi mobile berbasis Android dan iOS.
		- Tim pengembangan aplikasi.		- Website resmi.
		- Database pelanggan dan penjahit		- Media sosial.
		- Infrastruktur server, hosting dan keamanan data.		- Iklan digital.
	Cost Structure		Revenue Streams	
	- Pengembangan dan pembaruan aplikasi.	- Hak kekayaan intelektual	- Komisi dari setiap transaksi antara penjahit dan pelanggan.	
	- Pemeliharaan server dan keamanan data.	- Tim marketing dan layanan pelanggan.	- Iklan dari brand fashion dan toko kain.	
	- Biaya pemasaran dan promosi digital.		- Biaya pengiriman.	
	- Biaya kemitraan dengan jasa logistik dan pelatihan.			

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan dan pengembangan produk mesin perontok bulu ayam dengan menggunakan metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49–60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). Evaluasi keselamatan dan kesehatan kerja pada praktikum teknik industri Universitas Hasyim Asy'ari dengan metode Job Safety Analysis. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17–26.
- Efendi, Y. A. (2023). Tesis pengembangan sistem ... [Tesis tidak diterbitkan].
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis perbaikan UKM X dengan pendekatan Lean Manufacture guna mereduksi waste di lantai produksi aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119–124.
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024). Penyusunan kriteria kebutuhan inovasi produk mesin pakan ikan dengan pendekatan Product Lifecycle Management di UMKM budidaya ikan Jombang. *Prosiding SAINSTEKNOPAK*, 8, 432–439.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan Fishbone dan AHP pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103–113.